

‘बुद्धधम्म का दक्षिण पूर्व एशियापर भौगोलिक प्रभाव’

डॉ. संदीप रुपरावजी मसराम

सहाय्यक प्राध्यापक – भूगोल विभाग

वसंतराव नाईक शासकीय कला एवं समाजविज्ञान संस्था, नागपूर

Corresponding Author- डॉ. संदीप रुपरावजी मसराम

Email- sandip.masram84@gmail.com

भूमिका –

दक्षिण पूर्व एशिया बुद्ध धम्म के भौगोलिक और सांस्कृतिक इतिहास का प्रारंभ अशोक के समय से ही होता है | मौर्य सम्राट के संरक्षण में मोग्गलिपुत्र तिसस की अध्यक्षता में पाटलीपुत्र के अशोकाराम में तृतीय बौद्ध संगीति के निर्णयनुसार बौद्ध धम्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों और प्रदेशों में बौद्ध भिक्षु मंडल भेजे गये थे | उसी समय दक्षिणी - पूर्वी एशिया (सुवर्ण भूमि) को भी एक दल भेजा गया था | जिसमें ‘सोण’ और ‘उत्तर’ दो भिक्षु सम्मिलित थे¹ |

भौगोलिक दृष्टि से महोदय एच.पी. क्यू. वेल्स ने दक्षिण पूर्व एशिया को दो भागों में विभाजित किया है | प्रथम भाग पश्चिम विभाग है, जिसमें श्रीलंका, बर्मा, मध्य साम्य, मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा सम्मिलित है² | दूसरा भाग पूर्वी भाग है, जिसमें जावा, चम्पा और कंबोडिया सम्मिलित है | जातको से ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य संबंध का पता चलता है³ | जातक अटठकथा से यह ज्ञात होता है कि विदेह के एक राजकुमार⁴ और बनारस के अग्र नामक व्यक्ति⁵ तथा भुगूकच्छ (भडोच) के एक अंधे कुशल नाविक⁶ ने सुवर्णभूमि (दक्षिण पूर्व एशिया) की यात्रा की थी |

महत्वपूर्ण शब्द (Keywords) – बुद्धधम्म, दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभाव बर्मा, थायलंड, वियतनाम के संदर्भ में |

चर्चा (Discussion) -

1. बर्मा में बुद्ध धर्म का भौगोलिक प्रभाव -

बर्मा में यह माना जाता है की, बुद्धधम्म के भौगोलिक प्रभाव का प्रारंभ एक शाक्य राजकुमार अभिराज ने बर्मा में जाकर संकीस्सा नामक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था | इस संकीस्सा नगर को तगौग कहा जाता है⁷ | संकीस्सा भारत का प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र रहा है | जो आठ बौद्ध तीर्थों में से एक माना जाता है | इस समय संकीस्सा उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिला में स्थित है | बर्मा में ऐसी मान्यता है की ‘तपस्सू’ और ‘भल्लिक’ इस दो व्यापारीओं ने बुद्ध धम्म बर्मा में लाया | उन्होंने भगवान बुद्ध के सर के बाल प्राप्त कर के बर्मा में लाकर सिंगुत्तर पर्वत के उपर स्तूप बनाकर उसमें रखे | उस जगह अभि श्वे डेगोन पंगोडा है | ‘तपस्सू’ और ‘भल्लिक’ भगवान बुद्ध के पहले द्विवाचक उपासक भी माने जाते हैं⁸ | बर्मा और भारत के निकटता को ध्यान में रखते हुए और इसी सन से पहले भी दो कठीण स्थल मार्ग भारत और बर्मा के बीच रहे | पाचवी शती से पहले बुद्धधम्म भारत से

बर्मा में गया | परंतु इस समय से आगे ऐसे निश्चित वृत्तांत मिलते हैं कि जिसमें न केवल थेरवाद बुद्धधम्म का अस्तित्व, परंतु उसकी विकसित अवस्था भी जानी जा सकती है | प्युस के पुराने राज्य को श्रीक्षेत्र कहा जाता है⁹ और उसकी राजधानी कही प्रोम के निकट रही | जिसे इस समय नागार्जुनाकोंडा कहा जाता है जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था | उसके अवशेष आधुनिक हयावजा में मिलते हैं | हयावजा के स्थापत्य अवशेष आधुनिक प्रोम से आठ किलोमीटर दूर है और चिनी वर्णनो के अनुसार पाली धर्मसूत्र सहित थेरवाद बुद्धधम्म इस प्रोम के आसपास प्रदेश में पाचवी शती के उत्तरकाल में भारतीय धर्म प्रचारको द्वारा प्रसारित किया गया | वे भारत के दक्षिण और उत्तर समुद्र के किनारे से वहा आये | साथ ही साथ हमें मूलसर्वास्तिवाद के और महायानवाद के चिन्ह भी मिलते हैं, जो पूर्वी भारत से आए |¹⁰

इसके लिये विपुल प्रमाण है कि बौद्धधम्म का थेरवादी रूप हिंदू मोन तलैगो में फैला | ये पेगु में या हंसावती मेब से गये थे | थातोन (सुधम्मवती) और अन्य अडोस - पडोस के प्रदेशों को तब सामूहिक

रूप से रामत्र देस कहा जाता था। इसकी ग्यारवी शती के कुछ पहले थातोन इस धर्म का बडा महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। 1044 इसवी में एक नए राजा अनवरथ (अनिरुद्ध) पगन की गद्दी पर बैठे और वे थातोन के थेरवादी तैलंग भिक्षु अर्हन द्वारा बौद्ध बनाये गये। उसे धर्मदर्शी भी कहा जाता है। अनिरुद्ध ने थातोन के राजा मनूह के पास दूत भेजे। उसने त्रिपीटक के पुरे पाठ मांगे थे। मनूह (मनह) ने मना किया तो अनिरुद्ध ने पुरी सेना के साथ थातोन पर चढाई कर उसे जीत लिया। विजयी होकर केवल राजा मनूह को ही नहीं अपितु अन्य बौद्ध भिक्षियों को भी बत्तीस हथियो उपर लादकर वह ग्रंथ और अवशेष भी लाये। पगन के बर्मी लोगो ने मोन लोगो का धर्म, भाषा, साहित्य और लिपी अपनाई। अनिरुद्ध और उसके वंशज थेरवादी बौद्ध धम्म के बडे मानने वाले थे और उसकी राजनैतिक सत्ता के साथ - साथ वह समूचे बर्मा पर फैल गया। अनिरुद्ध ने कई पगोडा या मंदिर और विहार बनवाये। उसने श्रीलंका से त्रिपिटक के पुरे पाठ लाये। अनिरुद्ध के पुत्र क्ययनजित्थ ने अपने पिता का अनुकरण किया और कान मे प्रसिद्ध आनंद विहार बनाया। 1981-82 इसवी मे श्रीलंका मे दीक्षित कपट नामक भिक्षु द्वारा एक सिंहली भिक्षु संघ की स्थापना बर्मा मे बौद्ध धर्म के इतिहास मे एक महत्वपूर्ण घटना है।¹¹

2. थायलंड में बुद्धधम्म का भौगोलिक प्रभाव -

दक्षिण पूर्व एशिया के जिस देश को इस समय थायलंड कहते है, उसे पहले सियाम (श्याम) कहते थे। थाई लोगो के नाम पर इसे थायलंड की संज्ञा दी गयी है। बुद्धधम्म के भौगोलिक इतिहास का प्रारंभ थायलंड मे सबसे शक्तिशाली राज्य युन्नान मे स्थापित हुआ। इस देश पर बौद्ध धम्म का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसी भूभाग में प्रसिद्ध पिप्पली गुहा बोधीदृम तथा गृधकुट पर्वत आदी नामो से बौद्ध केंद्र स्थापित हुए थे।¹² बौद्ध धम्म स्याम मे, जिसे थाई देश कहते है, बहुत प्राचीन काल में इसा की पहली दुसरी शती मे प्रसार हुवा। पोंग तुक और पाथोम के प्राचीन पुरातत्व से यही सिद्ध होता है की पाथोम बँकॉक के करीब 50 किलोमीटर पश्चिमे है और पोंग तुक पश्चिम में 32 किलोमीटर दूर है। एक धार्मिक इमारत मे कुछ अवशेष, बुद्ध की प्रतिमाए, उत्कीर्ण मृणमूर्तिया, बौद्ध धम्म के सुनिश्चित प्रतिक यथा धर्म चक्र जो प्रथम द्वितीय शती के है, यहा पाये गये है।

आठवी, नौवी शती मे स्याम और लाओस कंबोडिया के राजनैतिक अंग थे और वहा की धार्मिक स्थिती का प्रभाव इन पर भी पडा था। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धम्म दोनो इन देशों में साथ साथ प्रसार हुवा। तेरहवी शती के मध्य मे थाई लोग स्याम और लाओस के स्वामी बने। थाई राजाओ के प्रभाव मे थेरवाद शाखा का बौद्धधम्म और पाली भाषा सारे स्याम और लाओस मे फैली और फली फुली। थाई राजा श्री सूर्यवंश राम महाधार्मिक राजधिराज न केवल बौद्ध के बडे आश्रयदाता थे, परंतु उन्होने स्वयं भी प्रव्रज्जा ग्रहण की थी और अपने राज्य मे सब जगा उन्होने बौद्ध विद्वान भिक्षुओं को एवं पंडितो को श्रीलंका भेजा और महासामी संघराज नामक महान भिक्षू को वे आग्रहपूर्वक स्याम मे लाये। उन्हीकी प्रेरणा और सक्रिय प्रयात्नोंसे बौद्ध धम्म और पाली साहित्य को न केवल दृढ आधार मिला परंतु वह कई छोटे छोटे राज्य मे फैला, जैसे आलवी राष्ट्र, खमेरराष्ट्र, सुवर्णग्राम, उन्मार्गसिल, योनक राष्ट्र और हरिपुंजय। अब इन्हे लाओस कहते है। इनमे से कई ऐसे है की, उनसे अपने स्थानिक वृत्तांत पाली मे मिलते है। इस समय के बाद स्याम और पडोसी देशों में बौद्धधम्म का खूप प्रसार हुवा।

3. वियतनाम (चम्पा) मे बुद्ध धर्म का भौगोलिक प्रभाव-

दक्षिण पूर्व एशिया मे चम्पा का अपना महत्व रहा है। ज्ञातव्य है की चम्पा नगर पूर्वी भारत का प्रसिद्ध व्यापारीक केंद्र तथा महाजनपद की राजधानी था। चम्पा से जो भारतीय दक्षिणपूर्व एशियाको गये उन्होने वहा चम्पा नाम से उपनिवेश की स्थापना की। कालांतर मे जब चम्पा का शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ तब इसे महा चम्पा कहा गया जिसका उल्लेख चिनी यात्री इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण ने किया है।¹³ बुद्धधम्म के भौगोलिक इतिहास का प्रारंभ वियतनाम (चम्पा) मे तिसरी शताब्दी से पहले हो चुका था। हिंदू चीन प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्रकिनारे के दक्षिण मे जो प्रदेश था, उसे अन्नाम केहते है। यह वर्तमान वियतनाम कहलाता है। यह बात इससे अनुमानित होती है की एक उत्तम अमरावती शैली की कासे की एक बुद्ध प्रतिमा इसी समय मे पायी गयी। चीनी इतिहास के अनुसार या माना जाता है की जब चिनीयों ने चम्पा की राजधानी को 605 इसवी मे जीता तब वे अपने माथे 1350 बौद्ध ग्रंथ ले गये। इस महत्वपूर्ण घटना

से यह जाना जा सकता है कि इसा की सातवी सदी से पहले बुद्ध धम्म इस देश मे बहुत समय तक फलता फुलता रहा। इत्सिंग के अनुसार चम्पा मे बौद्ध सामान्यतः आर्य सम्मिलित शाखा के होते थे। सर्वास्तीवादी शाखा के भी कुछ अनुगामी वहा थे। वहा श्रावक यान संप्रदाय का प्रचार था परंतु इसा की आठवी शती के उत्कीर्ण लेखोसे यह जाना जाता है की चम्पा मे बौद्ध का महायान संप्रदाय प्रबल था और तांत्रिक रूप भी, जो बाद में महायान शाखा से निकला। कभी कभी बौद्ध धम्म राजाश्रय और उचे अधिकारीयोका आश्रय पाता रहा। एक स्थान पर बडी बौद्ध संस्था के भग्नावशेष भी मिलते है उसिका नाम दोंग दुआंग है। महायान शाख का बौद्ध धर्म चम्पा मे इसा की पंधरावी शती तक चलता रहा। चम्पा के प्राचीन धम्म का स्थान चिनी बौद्ध धम्म और इस्लामने ग्रहण किया।

निष्कर्ष-

इस अध्ययन के बाद हम इस नतीजे पर पोहचते है की निर्विवाद रूप से बर्मा, थायलंड, वियतनाम इन दक्षिण पूर्व देशो पर बौद्ध धम्म का भौगोलिक प्रभाव रहा है और आज भी दिखाई देता है।

संदर्भसूची -

1. सिंह, संपा, परमानंद, महावंस पान 60 - 63, बौद्ध आकार ग्रंथमाला वाराणसी, प्रथम संस्करण 1996
2. क्वारीचवेल्ल एच.जी., मेकिंग ऑफ ग्रेटर इंडिया, पृष्ठ 22, लंडन, प्रथम संस्करण 1951
3. मजुमदार आर.सी., हिंदू कॉलनीज इन दि फार ईस्ट, पृष्ठ 86, कलकत्ता प्र. सं. 1993
4. कौसल्यायन, अनु आनंद, जातक खंड 6, पृष्ठ 34 -77, प्रयाग.
5. वही, जातक, खंड 3, पृष्ठ 347 -351, प्रयाग, संस्करण 2008 - 2014
6. वही, जातक, खंड 4, पृष्ठ 337 - 343, प्रयाग, संस्करण 2008 - 2014
7. मजुमदार आर.सी., हिंदू कॉलनीज इन दि फार ईस्ट, पृष्ठ 218, कलकत्ता, प्र. सं. 1993

8. दत्त, सुकुमार, बुद्धिज्ञम इन ईस्ट एशिया, पृष्ठ 49, भटकल बुक्स इंटरनेशनल, मुंबई, प्र. सं. 1966
9. वहि, पृष्ठ 219,227 - 231
10. बापट पी.बी., बौद्ध के 2500 वर्ष, पृष्ठ 65, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, प्र. सं. 1956
11. वहि, पृष्ठ 66
12. वहि, पृष्ठ 257
13. इत्सिंग, दि रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट रीलिजन, पृष्ठ 51, दिल्ली, प्र. सं. 1966